

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/248 / 2020-06

**TÜRK EKONOMİSİNDE CARİ İŞLEMLER HESABININ
BELİRLEYİCİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI (YSA) İLE ANALİZİ**

Tayfun Tuncay TOSUN*

Özlem Deniz BAŞAR**

* ttuncay.tosun@istanbulticaret.edu.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Doktora Programı Öğrencisi

** odeniz@ticaret.edu.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi

Özet

Dış dünyaya açık olan makro ekonomiler karmaşık döngülerle birbirine bağlantılı olan çok sayıda değişkene sahiptir. Bu nedenle, çalışmamızda, Türkiye'nin cari işlemler dengesinin analizi için karmaşık neden-sonuç ilişkilerine yüksek performanslı çözümler üretebilen non-parametrik bir analiz metodu olan Yapay Sinir Ağı (YSA) kullanılmıştır. Analiz sonucunda, cari işlemler hesabı çoklu bir değişken seti; dış ticaret açığı, enerji ithalatı, cari hesabın birincil yatırım kaynaklı giderleri, GSYH, DYY girişleri, yabancı portföy yatırımları, net dış varlıklar, döviz kuru, faiz ve BİST 100 endeksi ile yaklaşık olarak %98 oranında açıklanabilmektedir. Analiz sonucuna göre; stratejik dış ticaret politikası uygulanarak uzun dönemde dış ticaret dengesi denkleştirilmeli ve başta yabancı sermaye akışları olmak üzere diğer tüm değişkenleri istikrarlı yöneten bir makro ekonomik sistem oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Hesabı, Yapay Sinir Ağı, Stratejik Dış Ticaret Politikası

Abstract

Macro economies those are open to the outside world have many variables which are correlated by complex cycles. Therefore, in our study, a non-parametric analysis method Artificial Neural Network (ANN) which is able to produce high performance solution to complex causation has been applied for Turkey's current account balance. As a result of the analysis, the current account has been explained at the rate of around %98 by a multiple variables set; foreign trade deficit, energy imports, primary investment expenses of the current account, GDP, FDI inflows, foreign portfolio investments, net foreign assets, exchange rate, interest (applied to commercial loans) and, BIST 100 index. According to the analysis result, in the long term, the foreign trade balance should be balanced by applying the strategic foreign trade policy and a macroeconomic system which consistently manages all other variables, especially foreign capital flows should be established.

Keywords: Current Account, Artificial Neural Network, Strategic Foreign Trade Policy

Giriş

Merkantalist dönemden itibaren süre gelen ülkeler arasındaki farklı sermaye ve teknolojik yapıların özellikle 1980 sonrasında neo-liberal akım ve serbest piyasa ekonomisi ile giderek artan düzeyde entegre olması eksik piyasa yapılarının güçlenmesine ve çok uluslu küresel ölçekli şirketlerin öncülüğünde tekeli bir düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sistemde, gelişmekte olan ülkelerin ticari ve finansal akışların sürekli ters dinamik etkilerine maruz kalmaları; bu ülkelerin tasarruf mekanizmalarını zayıflatarak cari açıklarının kronik bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur.

Bu sistem, Türk ekonomisini genel hatlarıyla döngüsel olarak şu şekilde formüle etmektedir: Dış ticaret açıklarına ilave olarak dış ticaret açıklarını finanse eden yabancı sermayenin faiz giderleri ve çoğunluğu BveS tipi doğrudan yabancı yatırımlara ait olan yurtdışı kâr transferleri cari işlemler hesabına açık olarak yansımaktadır. Cari açıkların artan düzeyde süreklilik göstermesi; rezervleri eritip dış yükümlülükleri artırarak yabancı sermaye talebinin inelastik karakterini güçlendirmektedir. Bu nedenle, ekonomi yüksek faizli sıcak para girişlerinin spekülâtif etkilerine maruz bırakılmaktadır. Etkin kaynak tahsis mekanizmaları; tasarruf, hisse senedi ve düşük faizli uzun vadeli yabancı sermaye yerine, ekonomik büyüme ve yatırımların sıcak para kaynaklarıyla finanse edilmesi yüksek finansal maliyetlere neden olarak ekonominin verimliliğini ve rekabet gücünü düşürmektedir.

Diğer yandan, bu sıcak para girişlerinin etkisiyle biriken kısa vadeli dış borçların yarattığı baskılar cari açığın sürdürülebilirliğini tehlikeye atarak ekonomik krizleri tetiklemektedir. Yüksek sıcak para girişleri ve yurtiçi kredilerle tüketimin körüklenmesiyle büyüyen ekonomi sonrasında oluşan yüksek cari açıklara; ciddi bir eksojen şok veya siyasi bir tıkanıklık süreci eşlik ederse, bu süreç çoğunlukla cari açığın tersine dönmesi ile sonuçlanmaktadır. Cari açığın tersine dönmesi sürecine devalüasyon eşlik etmektedir. Rezervler yetersiz olduğundan kur baskını azaltmak için faiz faktörü devreye girmekte, yükselen faizlerle ekonomi yüksek enflasyon baskısı altına girerek küçülmekte ve halkın alım gücü azalarak refah düşmektedir.

Bu şekilde, tekerrür eden devalüasyonlar nedeniyle uzun dönemde ekonomik gelişim sürekli olarak baskı altına alınmaktadır. Bu döngüyü tersine çevirebilmek için bir devalüasyona eşlik etmeden ana sanayi gelişimine dayanan stratejik dış ticaret modeliyle uzun vadede dış ticarete yapısal dönüşüm sağlanmalıdır. Böylelikle, yabancı finansal akışın daha sağlıklı işleyeceği bir yapı inşa edilerek istikrarlı ve endojen kaynaklarla büyüyen bir ekonomik yapı

oluşturulabilecektir. Bu amaçla, çalışmamızın birinci bölümünde cari dengenin belirleyicilerini inceleyen literatür ve bu alandaki teorik yapı incelenmiştir. İkinci bölümde ise yeni uluslararası ticareti ele alan teoriler gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde ise Yapay Sınır Ağı (YSA) ile cari denge analize tabi tutulmuştur.

1. Cari Dengenin Belirleyicileri ve Teorik Yapı

Bu bölümde, öncelikle cari dengenin belirleyicilerini analiz eden uygulamalı çalışmalar incelenmiş ve daha sonra teorik yapı gözden geçirilmiştir. Literatürde cari işlemler dengesini analiz eden ilk uygulamalı çalışmalar, cari açıkları bütçe açıkları ile ilişkilendiren ikiz açıklar hipotezinin varlığını test etmiştir. Sonrasında yapılan çalışmalarda cari işlemler dengesi birçok değişkenle ilişkilendirilerek analize derinlik kazandırılmıştır. Yazında panel veri analizi, nedensellik ve eşbütünlük vb. ekonometrik tekniklere sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Çalışmamızda, literatür incelemesi; yurtdışı çalışmalar ve Türkiye için yapılan çalışmalar olarak ayrı ayrı Tablo.1 ve Tablo.2’de raporlanmıştır.

Tablo.1 Cari Dengenin Belirleyicileri - Yurtdışında Yapılan Çalışmalar

Yazarlar	Analiz Metodu	Analiz Dönemi	Analiz Ülkeleri	Analiz Sonucu: Cari Dengeyi Etkileyen Değişkenler
Debelle ve Faruquee (1996)	Panel Veri Analizi	1971-1993	21 sanayileşmiş, 34 gelişmekte olan ülke	Yazarlar demografi, göreceli gelir ve net yabancı varlık stoğu, kalkınma aşamaları ve kamu borcu gibi değişkenlerin cari hesap ile uzun dönemde ilişki kurduğunu tespit etmişlerdir.
Calderon vd. (2000)	Panel Veri Analizi	1966-1995	44 gelişmekte olan ülke	Üretim artış hızı, yüksek dış borç, ihracat, karaborsa primi, reel döviz kuru, dış ticaret hadleri, reel faiz oranı ve sanayi ülkelerinin büyüme hızları gibi değişkenlerin cari dengeyi etkilediği tespit edilmiştir.
Chinn ve Prasad (2000)	Panel Veri Analizi	1971-1995	18 gelişmiş 71 gelişmekte olan ülke	Analiz sonuçlarına göre; her iki analiz türünde gelişmiş ve gelişmekte olan her iki ülke grubu için kamu bütçe dengesi ile net yabancı varlık stoğu değişkenlerinin cari işlemler hesabı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Herram ve Jocham (2005)	Panel Veri Analizi	1994-2004	8 Orta ve Doğu AB ülkesi	Analiz sonuçlarına göre kişi başına düşen (GSYH) gelir, reel döviz kuru, kamu bütçesi ve özel yatırımların cari işlemler dengesini etkilediği tespit edilmiştir.
Aristovnik (2007)	Panel Veri Analizi	1971-2005	Orta Doğu ve Afrika 17 MENA ülkesi	Cari hesap ile ilişki kuran en önemli değişken kamu harcamaları, göreceli gelir, finansal derinleşme, ekonominin açıklık derecesi, DYY, petrol fiyatları, OECD ülkelerinin ekonomik büyümesi ve ABD reel faizidir.

Cheung vd. (2010)	Panel Veri Analizi	1973-2008	30 gelişmiş ve 64 gelişmekte olan ülke	Cari işlemler hesabının demografi, mali açıklar, petrol bağımlılığı, ekonomik kalkınma aşaması, finansal piyasa gelişimi ve kurumsal kalite gibi ülkeler arası farklılık arz eden yapısal faktörlerle ilişkili olduğu bulunmuştur.
Belke ve Dreger (2011)	Panel Eşbütünleşme Analizi	1982-2008	11 AB ülkesi	Analiz sonuçlarına göre cari hesap kişi başına düşen (GSYH) gelir artarsa (yakalama süreci) iyileşme göstermektedir. Diğer taraftan, rekabet gücünün belirleyicisi olarak reel döviz kuru değer kazanırsa cari hesap kötüleşmektedir.
Yang (2011)	Eşbütünleşik VAR	1980-2009	8 gelişmekte olan Asya ekonomisi	Eşbütünleşme analizi sonucuna göre cari hesaplar üzerinde en önemli uzun dönemli etkilere ilk net yabancı varlık stoğu ve uluslararası ticarete açıklık derecesi eşlik etmektedir.
Das (2016)	Dinamik Panel Analiz	1980-2011	27 gelişmiş ve 79 gelişmekte olan ülke	Analiz sonuçlarına göre her iki ülke grubunda cari işlemler dengesini etkileyen değişkenler net yabancı varlıklar, ticari açıklık, döviz kuru istikrarı endeksi, emtia fiyatları ve reel GSYH büyümesi olarak bulunmuştur.
Guschanski ve Stockhammer (2017)	Panel Veri Analizi	1971-2014	28 OECD ülkesi	Analiz sonuçlarına göre cari hesabı yakalamada hem rekabet gücünün (birim işgücü maliyetleri) hemde varlık fiyatlarının önemli değişkenler olduğu tespit edilmiştir.

Tablo.2 Cari Dengenin Belirleyicileri - Türkiye için Yapılan Çalışmalar

Yazarlar	Analiz Metodu	Analiz Dönemi	Analiz Sonucu: Cari Dengeyi Etkileyen Değişkenler
Erbaykal (2007)	Toda ve Yamamoto VAR	1987:01-2006:03	Nedensellik testinin sonuçlarına göre sabitli ve sabitli doğrusal trendliye göre hem ekonomik büyüme hem de döviz kuru cari açığın birer nedeni olarak tespit edilmiştir.
Yapraklı (2008)	ADRL	2001:3-2007:5	Analizin uzun dönemli sonuçlarına göre bütçe açığı ve para arzı cari işlemler hesabı ile ilişki kurmaktadır.
Peker ve Hotunluoğlu (2009)	VAR Modeli	1992:01-2007-12	Reel efektif döviz kuru endeksi, gecelik reel faiz oranı ve IMKB'nin Türkiye'de cari açığın belirleyicilerini açıklayan en önemli değişkenler olduğu tespit edilmiştir.
Erdoğan ve Bozkurt (2009)	MGARCH Modelleri	1990-2008 Aylık Veriler	Petrol fiyatları, M2 para arzı, ihracatın ithalatı karşılama oranı, enflasyon, enflasyon belirsizliği, döviz kuru, döviz kuru belirsizliği, DYY'nin GSYH içindeki payı cari işlemler açığını belirleyen değişkenler olarak bulunmuştur.
Telatar (2011)	Granger Nedensellik	2003:1-2010:4	Analiz sonucuna göre tüketici kredilerinden cari açığa doğru güçlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Göçer (2013)	Johansen Eşbütünleşme	1996:M01 - 2012:M01	Cari açığa neden olan değişkenler enerji ithalatı, enerji hariç dış ticaret açığı, dış borç faizleri, DYY kâr transferleri ve portföy yatırımları olarak bulunmuştur.
Yurdakul ve Cevher (2015)	Granger Nedensellik	2003:1-2014:2	Cari denge üzerinde en büyük etki reel efektif döviz kuruna aittir. Reel efektif döviz kurunu enerji ithalatı ve dışa açıklık değişkenleri izlemektedir. DYY ise en az etkileyen değişken olarak bulunmuştur.

Çiftçi ve Eşmen (2017)	VAR modeli ve Johansen Eşbütünleşme	1980-2015	Yazarlar, cari işlemler dengesi, GSYH, reel efektif döviz kuru, petrol fiyatları ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki payı değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini tespit etmişlerdir.
Bozgeyik ve Kutlu (2019)	Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC)	1992-2017 Aylık Veriler	Cari işlemler dengesi ile en yüksek pozitif ilişki kuran değişken ihracat, en yüksek negatif ilişki kuran değişken ise petrol fiyatları olarak bulunmuştur. Petrol fiyatlarından sonra cari işlemler dengesi ile en yüksek negatif ilişki kuran değişkenler sırasıyla enflasyon, M2 para arzı ve döviz kurudur.

[1] nolu denklemde gösterildiği gibi Marshall Lerner koşulunda, ihracat ve ithal mallarının arz elastikliklerinin sonsuz olması varsayımları altında ithal mallarının iç talep (E_m) ve ihracat mallarının dış talep (E_x) elastikliklerinin mutlak değerinin toplamının birden büyük olması durumunda yerel paranın devalüasyonunun ticaret dengesini iyileştireceği varsayılmaktadır. Devalüasyon destekçileri devalüasyonu genellikle ithalat üzerindeki satın alma gücünü azaltarak dış ticaret açığını azaltmak ve ülkenin rekabet gücünü artırmak için bir çare olarak görmektedirler (Piontkivsky, 1999: 1).

$$|E_m| + |E_x| > 1 \quad [1]$$

Alexander (1952) massetme yaklaşımında dış ticaret dengesini toplam üretim ve toplam harcamalarla ilişkilendirmiştir. Dışa açık basit bir Keynesyen modelde devalüasyonun performansı harcamalara oranla gelirin ne ölçüde arttığına bağlıdır. Modelde ödemeler dengesi milli gelir ile ulusal harcama arasındaki farktan oluşmaktadır. Keynesyen modele göre formüle edilen dışa açık bir ekonomi için ulusal gelir denklemi aşağıdaki gibi gösterilebilir (Thirlwall, 1980: 99):

$$Y + M = C + I + X \quad [2]$$

Y milli gelir (GSYH), M ithalat, C özel tüketim harcamaları, I özel yatırım harcamaları, X ise ihracattır. Y+M toplam arz'ı, C+I+X ise ülkede yerleşik kişiler tarafından yapılan toplam talebi gösterir. Denklemde toplam arz toplam talebe eşittir. M eşitliğin sağ tarafına alınarak, ticaret dengesi $T=X-M$ olarak yazılırsa ve C+I toplam harcama tutarı B'ye ve Y'de A'ya eşitlenirse [6] nolu denklem elde edilir. [6] nolu denklem dış ticaret dengesinin toplam yurtiçi üretim ile toplam harcamaların farkına eşit olduğunu ortaya koyar. Massetme yaklaşımına göre $B>A$, yani toplam harcamalar toplam üretimden büyük olursa dış açık durumu, $A>B$ yani toplam üretim toplam harcamalardan büyük olursa dış fazla durumu ortaya çıkar.

$$Y = C + I + (X - M) \quad [3]$$

$$Y = C + I + T \quad [4]$$

$$A = B + T \quad [5]$$

$$A = B - T \quad [6]$$

Johnson tarafından geliştirilen parasalcı yaklaşım ödemeler dengesi açık veya fazlalarını stok değişkeni olarak ele almıştır (Johnson, 1975: 220). Parasalcı yaklaşımın ödemeler dengesine genel bakış açısı; ödemeler dengesi açığı veya fazlası para için piyasada arz ve talep arasındaki stok dengesizliğine işaret etmesidir. Ticaret ve sermaye hesabındaki fazlalıklar malların ve menkul kıymetlerin aşırı akış arzını temsil eder, para hesabındaki bir fazlalık ise para için aşırı bir iç akış talebini yansıtır (Johnson ve Frenkel, 1976, 21-22). Johnson (1976) ödemeler dengesine yönelik parasalcı modeli, para arz ve talebi ve para denge koşulunu ortaya koyar. Modelin denge koşulu [7] ve [8] nolu denklem grubundan oluşmaktadır. Bu denklem grubunda M_s para arzını, M_d para talebini, R uluslararası rezervi, D iç kredileri, Y geliri, P fiyat seviyesini, I faiz oranını ve M para stoğu dengesini ifade eder (Dhliwayo 1996: 45-46):

$$M_s = (R + D) \text{ ve } M_d = L(Y, P, I) \quad [7]$$

$$M_s = M = M_d \quad [8]$$

Nominal para ile gelir arasında ve nominal para ile fiyat seviyesi arasında pozitif korelasyon, nominal para ile faiz oranı arasında ise negatif korelasyon mevcuttur. Ayrıca, gelir ile faiz arasında da negatif korelasyon söz konusudur. Yani faizlerin yükselmesi ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler. İç kredilerdeki bir artış yatırım ve harcamaları artırmak suretiyle ödemeler bilançosu açığına neden olarak uluslararası rezervler üzerinde ters bir etkiye neden olur. Denklemdeki D'nin katsayısı yurtiçi kredilerdeki değişikliklerin uluslararası rezervlerdeki değişikliklerle ne ölçüde dengelendiğini göstermektedir. Parasalcı yaklaşımda çoğu uygulamalı çalışmada teyit edildiği gibi rezerv akış denklemindeki bu katsayı için eksi bir değer öngörülmektedir (Dhliwayo 1996: 45-46):

$$\Delta R = \Delta[L(Y, I, P)] - \Delta D \quad [9]$$

Tam sermaye hareketliliğine sahip olan Mundell modeli temel üç dengeye dayanmaktadır. Bunlar; döviz piyasası ve ödemeler dengesi, mal ve hizmet piyasası ve para piyasasıdır. LM eğrisi çıktı ile pozitif korelasyona sahiptir. Enflasyon ve reel para miktarı gibi değişkenler LM

eğrisinde kaymalara neden olur (Vidakovic, 2002: 10). Devalüasyonun genişletici etkisi IS eğrisindeki değişimi azaltan iç faiz oranını artırmaktadır. Faiz oranları artış gösterdiğinden devalüasyon sonucu olarak IS eğrisinin dışa doğru kayması yatırımlardaki bir düşüşle karşılanacaktır. GSYH'nin içinde ithalatın payı ne kadar yüksekse döviz kurundaki değişim o kadar fiyat seviyesi üzerinde etkili olacak ve para politikası bir o kadar etkisiz olacaktır (Weeks, 2008: 3-5).

Mundell, her politika aracının en büyük etkiye sahip olduğu politika hedefine yönelik olarak atanması gerektiğini gösterdi. Mundell, bunun için para politikasının dışsal hedeflere, maliye politikasının da içsel hedeflere yönelik olarak kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur (Young ve Darity, 2002: 146). Ancak hem içsel hemde dışsal araçların birbirlerini etkilemesi uyumlu politika stratejisini gerektirir. Para arzındaki artış reel yatırımları artıracığı için enflasyonist baskıların ortaya çıkmaması için vergileri artırarak harcamaları azaltan maliye politikasının uygulanması gerekecektir. Sabit döviz kuru ve tam sermaye hareketliliği durumunda maliye politikası etkiliyken, para politikası sabit döviz kuru rejiminde ulusal gelir üzerinde bir etkide bulunmadığı için sabit döviz kuru rejiminde etkili değildir. Değişken kur sisteminde ise sermaye hareketliliğinin artması maliye politikasının etkinliğini azaltır (Seyidoğlu, 2017: 915-926). Mundell para politikasının esnek döviz kuru rejiminde daha etkili olduğunu savunmuştur (Weeks, 2008:5).

Obstfeld ve Rogoff'un çalışmalarıyla geliştirilen dönemler arası yaklaşım, cari hesabı bir ülkenin net dış varlık pozisyonunda bir değişiklik olarak görür. Model faydayı maksimize etmek üzerine kuruludur. Model cari açıkların sürdürülebilirliğini değerlendirmek için tasarruf ve yatırım açıkları arasındaki toplu ilişkilere dayanan bir yaklaşımdan daha iyi bir metod sunmuştur (Saksonovs, 2006: 1). Cari işlemler dengesinin bir optimizasyon sonucuna bağlı olduğu gerçeği bir yandan dış borç ve dış varlıkların sürdürülemez bir şekilde stoklanamayacağı anlamına gelirken, diğer yandan ortaya çıkan anlık dengesizliklerin yalnızca ekonomik birimlerin harcamaları veya yatırımlarındaki değişikliklere verdiği tepki olduğu imâ edilmektedir (Machi, 2013: 14).

Dönemler arası yaklaşım massetme analizini özel tasarruf ve yatırım kararlarının ve hatta bazen hükümet kararlarının gelecekteki verimlilik artışı beklentileri, devlet harcama talepleri, reel faiz oranları ve ileriye dönük hesaplamalarla genişletir. Ayrıca, göreceli fiyatların makro ekonomik belirleyicilerini hesaba katarak mevcut ve gelecekteki fiyatların tasarruf ve yatırım

üzerindeki etkisini analiz ederek massetme ve esneklikler bakış açısının bir sentezini gerçekleştirir (Obstfeld ve Rogoff, 1996: 3). [10] nolu denklem dönemler arası yaklaşımın kilit iç görüşünü oluşturur (Saksanovs, 2006: 3):

$$CA_t^* = -E_t\left[\left(\sum_{j=0}^{\infty}(1+r)^{-j}\Delta ncf_{t+j}\right)\right] \quad [10]$$

CA cari işlemler dengesini, ncf nakit akım değişkenini, r sabit kabul edilen dünya reel faiz oranını, Δ işareti ise bir önceki zaman birimine göre farkı, E tüketicinin oluşturduğu beklentileri ifade etmektedir. Denklem [10]'e göre; optimum cari denge şimdiki zamana indirildiği öngörülen nakit akım düzeyi (ncf) ile ters yönde hareket etmektedir. Dönemler arası yaklaşıma göre; ncf değişkeninin (beklenen net ulusal gelir düzeyi) zaman içerisinde büyümesinin beklenmesi -ülke ekonomisinin geleceğinin iyimser bir tabloya sahip olması durumunda cari açık vermesi optimal bir davranış olacaktır. Ekonomide iyimser bir bekleyiş söz konusu ise -kolay ödenebileceği düşüncesiyle, daha fazla borçlanarak gelecekte meydana gelebilecek gelirleri şimdiden eriterek, şimdiki zamandaki tüketim artırılabilir. Fakat tüketim yapısının deformasyona uğramasıyla ülkenin cari dengesi bozulacağı için sonuç cari açık olarak ortaya çıkacaktır (Doğan ve Bayraç, 2014: 111).

Eğer, dünya faiz oranı kalıcı seviyeden yüksekse ve ülke dış kreditor ise ekonomik birimler, geçici olarak daha yüksek faiz gelirinin yabancı varlıklar üzerindeki etkilerini yumuşattıkları için cari denge fazla verecektir. Benzer şekilde ekonomik birimler geçici olarak yüksek yatırım veya devlet harcamalarını yumuşatmak için dış borçlanmayı yani cari açığı kullanacaklardır. Dönemler arası modele göre; ev sahibi ülke tüketimde dünyanın geri kalanından daha fazla sabırsızsa ekonomik kaynaklarının "kalıcı" değerleriyle orantılı olarak cari dengede bir düşüş eğilimi ortaya çıkacaktır, diğer taraftan eğer yurtiçi tüketim daha sabırlı ise cari denge artış gösterecektir (Saksonovs, 2006: 3-4).

2. Ticaret Akımlarını İnceleyen Yeni Uluslararası Ticaret Teorileri

Uluslararası ticaret akışlarının niteliği ülkelerin ticaret dengeleri üzerinde uzun dönemli yapısal etkiler oluşturur. Kapitalizm'in temellerinin atıldığı merkantalist dönemden bugüne ülkeler arasındaki sermaye ve teknoloji faktörleri arasındaki farklar kayda değer bir düzeyde artış göstermiştir. Serbest piyasa ekonomisinin gelişimiyle birlikte eksik piyasa şartlarının belirginleştiği ve yüksek teknolojilere sahip olan küresel ölçekli firmaların yer aldığı küresel

sistemde uluslararası ticaret teorisi; heterojen mal, ölçek ekonomisi ve artan verim yasalarını temel almıştır.

Heckscher-Ohlin (HO) teoreminin uygulamalı çalışmalarda yeterince teyit edilememesi ve Leontief paradoksunun HO teoremi üzerinde yarattığı tartışmalar yeni uluslararası ticaret teorisi çalışmalarının fitilini ateşlemiştir. Keesing (1965, 1971) Leontief paradoksunu Leontief analizine bir uzantı sağlayarak çözüme kavuşturmuştur. Keesing emeği heterojen bir faktör olarak ele alarak emeği beceri sınıflarına göre ayırtmıştır (Bahsir ve Rashid, 2005: 87). Kenen ve Keesing tarafından ortaya atılan nitelikli işgücü teoreminde; emek faktörlerinden farklı olarak sermaye malına benzer nitelikli emeğin ticaret üzerindeki etkisine vurgu yapılmıştır.

Posner'in teknoloji açığı teoremine göre; uluslararası ekonomik sistem farklı teknolojik seviyeler ve trendlerle karakterize edilmiştir (Fargerberg, 1987: 2). Teknolojik yeniliklerin ülkelere karşılaştırmalı bir maliyet avantajı sağlaması söz konusudur (Posner, 1961: 323). Hem Posner'in teknoloji açığı teoremi hemde Vernon'un ürün dönemleri teoremi aynı temel mantığa dayanarak ülkeler arasında teknolojik farklar ile ölçülen yenilikçi farkların önemine vurgu yapar. Ürün dönemleri teoremine göre, yabancı üretim tesisleri kuran işletmeler bunu karakteristik olarak bazı gerçek veya hayal edilen tekelleri avantajlara dayanarak yaparlar (Vernon, 1966b: 255-256).

Linder tarafından ortaya atılan tercihlerde benzerlik teorisine göre; iki ülke arasındaki taleplerin yapısını belirleyen tercihlerdeki benzerlik ne kadar yakınsa iki ülke arasındaki ticaret hacminin o kadar yakınlaşacağı varsayılmıştır (Choi, 2002: 601). Gelir artış düzeyi ne kadar yüksekse iç piyasanın talepleri de bir o kadar nitelikli bir yapıya sahiptir. Bu, teorinin talep tarafında, kişi başına düşen geliri yüksek olan ülkeler, gelirlerinin daha büyük bir kısmını kaliteli mallara harcarlar. Arz tarafında ise ülkeler yüksek iç talep gören mallarda karşılaştırmalı bir avantaj elde ederler (Hallak, 2010: 3). Linder (1961) güçlü yerel taleplerin üretken kapasiteye yatırım yapılmasına neden olduğunu ve bununla ihracata yol açtığını ifade etmiştir (Helpman vd., 2014: 1).

Ölçek ekonomisi teoremi dışsal ölçek ekonomisi ve iç ölçek ekonomisi olarak ikiye ayrılır. Dışsal ekonomiler hükümetin sanayi politikası, altyapı veya nitelikli işgücü sağlamadaki proaktif rolü ile ortaya çıkabilir (Gupta, 2015: 12). İlk dışsal ölçek ekonomisi analizleri Alfred Marshall'ın '*sanayi yoğunlaşması*' çalışmasına dayanmaktadır. Marshall kümelenmiş

şirketlerin tek bir şirketten daha verimli olmasının üç temel nedenini şu şekilde belirtmiştir (Krugman vd., 2012: 140): (i) Kümenin uzman tedarikçileri besleme yeteneği, (ii) Bilgi yayılımı: (iii) İşgücü potansiyelini çekme.

İçsel ölçek ekonomisini açıklayabilmek için bir örnek ele alalım. Bilgisayar üretiminde toplam on firma olduğunu ve her bir firmanın yüz adet bilgisayar üretimi yaptığını varsayalım. On firmanın toplam üretimi bin adet bilgisayar yapar. Bu üretimi toplamda beş firma iki yüz adet üreterek yaparsa ve işletmelerin yüksek miktarlı üretimleri verimlilik artışı ile sağlanmışsa -içsel ölçek ekonomisi ortaya çıkmış olur (Krugman vd., 2012: 139). Örnekte, içsel ölçek ekonomisi sonrası benzer talebi karşılamak için beş ülke kalmıştır. Bu sonuç, ‘‘eksik piyasa koşulu’’ yani üretimde artan getiriye ortaya çıkararak verim ile ilişkilendirilir. Üretim teknolojisinde elde edilen üstünlük sayesinde monopol işletme üretimde uzmanlaşarak ölçek ekonomisi avantajlarına sahip olur.

Diğer taraftan serbest ticaret ortamında verimi en düşük olan üretici firma sektörden dışlanır. Bunun yerine verimli üretim yapan firmaların kaynak tahsisleri güçlenir (Melitz, 2003: 1716). 1977 yılında ortaya atılan tekelci rekabet teorisi Stiglitz-Dixit modeli, monopol rekabetçi sektörde piyasa çözümü çok az sayıda firma ile karakterize olacağı yönünde bir varsayımına sahiptir. Stiglitz-Dixit modelinde, gelişmiş ülkeler arasında üretilen mamul malların ticaretini modellemek için bir çerçeve oluşturmuş ve genel dengede artan getiri oranlarının ölçek ekonomisi ve ürün farklılaştırması üzerindeki etkilerinin dikkate alınmasına izin vermiştir (Neary, 2000: 1).

Verimli firmalar hem pazar payını hemde kâr oranlarını artırır. Kârı maksimize eden pazar toplumsal refahı maksimize etmez, burada tüketici rantı göz ardı edilmektedir, buda kâr ile tüketici rantı arasında sabit bir ilişkinin olmadığını gösteriyor (Stiglitz, 2017: 799). Krugman’a göre ise; ülkeler benzer teknoloji, benzer faktör donatımı, benzer maliyet yapıları ve benzer tercihlere sahip olsalar bile, tekelci rekabet şartları altında ürün çeşitlendirmesinin yaratacağı fayda artışı ve içsel ölçek ekonomilerinin yaratacağı maliyet avantajı sayesinde serbest dış ticaretten kazanç elde edebilirler (Yüksel ve Sarıdoğan, 2011: 202).

Spencer ve Brander tarafından ortaya atılan oligoplistik dış ticaret teorisi dış ranta dikkat çekmektedir. Teoriye göre; devlet dış rantı ezerek ve dış açığın yüksek olduğu kârlı sektörlerde teknolojik dönüşümü güçlendirerek yerli monopol gücü stratejik düzeyde konumlandırılmalıdır. Spencer ve Brander (1983) ve Krugman (1984) yayınladıkları

makalelerde devletin yerli firmaların kârlı alanlarda pazar payını genişletmelerine yardımcı olmak isteyecekleri fikrini açıkça kullanıyorlar (Spencer ve Brander, 1985: 84-85). Stratejik dış ticaret teorisinde devletin müdahaleci politikası ile oligopol rantını yabancı firmalardan yerli firmalara aktararak refah artışını tesis ettiği ifade edilmektedir (Helpman ve Krugman, 1989: 5). En iyi ikinci politikanın ulusal menfaatleri desteklemesi eksik rekabet piyasasının sahip olduğu çarpıklıklara bağlıdır. Ülkelerin kendilerini kârlı uluslararası pazarlar için birbirleriyle rekabet halinde algıladıkları bir ortamda subvansiyon çekici politika araçları olarak görülebilir. Bu, yerli firmanın rekabetteki göreceli pozisyonunu iyileştirir, pazar payını genişletir ve daha fazla kâr elde etmesine olanak tanır (Spencer ve Brander, 1985: 83).

Spencer ve Brander'e göre yerel subvansiyondaki bir artış: (i) Malın dünya fiyatını düşürür, (ii) Yerel kârı artırır, (iii) Yabancı kârı azaltır. Böylelikle refah artışı ortaya çıkar, çünkü eksik piyasa koşullarında fiyat ihracatın marjinal maliyetini aşmaktadır. G, net subvansiyon, X, yerli firmanın üretim miktarı, Y, yabancı firmanın üretim miktarı, P, fiyat, S, her birim başına subvansiyon, $P(x+y)$ dünya talebi veya fiyat olarak ele alınırsa (Spencer ve Brander, 1985: 87-89):

$$Y\dot{P}X_s < 0 \quad [11]$$

Formülasyonu ile yerli sübvansiyon; fiyatı düşürüp yerli kârı artırır ve yabancı kârı azaltır.

$$s = X\dot{P}Y_s/X_s > 0 \quad [12]$$

Formülasyonu ile $S=0$, G_s eğer pozitif ise bu subvansiyondaki marjinal artışın refahı artıracığını göstermektedir.

3. Yapay Sınır Ağı (YSA) Modeli ile Cari Denge Belirleyicilerinin Analizi

Günümüz dünyasında artan değişkenlikler ekonomi ve finans alanında non-linear modellere olan ihtiyacı artırmıştır. Esnek tahmin ve genelleme kabiliyeti, eğitilebilir ve adaptif yapısıyla YSA gelişmiş istatistik yöntemlerden daha genel fonksiyonel formlara sahiptir. Moshiri ve Cameroni YSA'nın performansını; ARIMA, VAR ve BVAR modelleriyle karşılaştırmıştır. Sonuç, YSA'nın bu modeller gibi tahmin yapabilmekten hiç geri kalmadığını hatta bazı durumlarda daha etkin sonuçlar ortaya koyduğunu göstermiştir (Huang vd., 2007: 115-130).

YSA analizimizde dinamik bir davranış sergileyen geri beslemeli *Levenberg-Marquardt (LM)* algoritması tercih edilmiştir. LM, hızlı ve yüksek performanslı sonuçların elde edilmesi bakımından etkileyici bir algoritmadır. LM algoritması Gradient-Descent ve Gauss-Newton arasında parametre güncellemelerini uyarlanabilir şekilde değiştirmiştir. λ sönümleme parametresi dik iniş adımında küçük olması için büyük olarak başlatılır, fakat iterasyon [13] nolu denklemde gösterildiği gibi kötü bir yaklaşıma ile sonuçlanırsa;

$$[X^2(P + H_{LM}) > X^2(P)] \quad [13]$$

sönümleme parametresi artırılır. Eğer olumlu sonuç alınırsa aksine azaltılır, bu durumda, LM metodu Gauss-Newton yöntemine yaklaşır ve çözüm yerel minimuma hızlanır. LM algoritmasının (Marquardt 1963) güncellemesi aşağıda gösterilmiştir (Gavin, 2019: 3):

Burada, w ağırlık matrisi, j ($p \times m$) $\times n$ boyutunda Jacobian matrisini, p eğitim örnek sayısını, m çıkış sayısını, n ağırlık sayısını, y bağımlı değişkenin gerçek değerlerini, y_1 tahmin değerlerini $(y - y_1) = \hat{e}$ (SSE) hata terimini, T transpoz, h bozulmayı ifade eder. λ değerleri Ki-kare'nin Hessian (H) fit kriterine $J^T W J$ normalize edilir.

$$[J^T W J + \lambda_{diag}(J^T W J)] H_{LM} \quad [14]$$

$$J^T W J (y - y_1) \quad [15]$$

LM modeli, λ Marquardt parametresi (sönümleme parametresi) büyükse [16] nolu denklem Gradient-Descent (dik iniş), eğer küçükse [17] Gauss-Newton yönetimi ile çalışır.

$$\lambda \rightarrow \infty \text{ ise Gradient - Descent; } X_{n+1} = X_n - \lambda \nabla f(X_n) \quad [16]$$

$$\lambda \rightarrow 0 \text{ ise Newton; } X_{n+1} = X_n - [Hf(X_n)]^{-1} \nabla f(X_n) \quad [17]$$

LM algoritmasının teorisine kısaca değindikten sonra, YSA analizimiz için uygulamaya değişkenlerimizi [0-1] arasında normalize ederek başladık. Veri setimizde [72x10]'luk statik bağımsız değişken vektörümüz, [72x1]'lik ise statik bağımlı değişken vektörümüz mevcuttur. TÜİK ve MB'den temin ettiğimiz 2002Q1-2019Q4 dönemlerini kapsayan çeyreklik verilerle -bağımlı değişkenimiz; cari işlemler hesabı -bağımsız değişkenlerimiz; gayri safi yurtiçi hasıla (harcamalar yöntemiyle), dış ticaret açığı, cari işlemler hesabının birincil yatırım kaynaklı giderleri, doğrudan yabancı yatırım girişleri, yabancıların portföy yatırımları, MB döviz alış kuru, (USD) ticari kredilere açılan faiz oranı, net dış varlıklar, BIST 100 endeksi ve HS27

enerji ve yakıt ithalatı analize tabi tutulmuştur. Analizimiz Matlap R2020a programı yardımıyla yapılmıştır.

Non-linear least squares (curve fitting) analiz metodumuzda kullandığımız ağ birden fazla katmana sahip olan (MLP) *Çoklu Yapay Sinir Ağı*'dir. Test metodu olarak *Input - Output Curve Fitting* metodu tercih edilmiştir. Teoriye uygun olarak *bir adet gizli katman* seçilmiştir, çünkü fazla gizli katman sayısı karışıklığa neden olarak öğrenme seviyesini yavaşlamaktadır. Bir adette çıktı katmanımız mevcuttur. Matlap R2020a ile oluşturduğumuz ağın yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Şekil 1).

Şekil.1 Yapay Sinir Ağı

Eğitim verilerimiz toplam verilerimizin %80'i, doğrulama verilerimiz %10'u, test verilerimiz ise geriye kalan %10'dan oluşacak şekilde seçilmiştir. Ağın eğitimi Matlap R2020a - Deep Learning Tool yardımıyla yapılmıştır. Ağın eğitimine; ağırlıklar iteratif bir şekilde ağın her bir yinleme ile belirlediği bozulma oranlarıyla hesaplanarak gerçek değer ile ağın ürettiği arasındaki hata minimize edilene kadar devam edilmiştir. Ağımız en küçük MSE değerlerini elde edene kadar farklı nöron sayılarına göre sürekli olarak eğitilmiştir. En küçük MSE değerlerinin yakalandığı gizli katmandaki nöron sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre modelimizin optimal nöron sayısı 55 olarak tespit edilmiştir (Tablo 3).

Tablo.3 Regresyon ve MSE Kriterlerine Göre Nöron Seçimi

Neuron	Train MSE	Validation MSE	Test MSE	Train R	Validation R	Test R	ALL R
11	0,00040	0,00420	0,00880	0,99500	0,91800	0,962	0,982
12	0,00030	0,00170	0,07800	0,99600	0,98500	0,926	0,986
13	0,000009	0,00650	0,00860	0,99900	0,72100	0,838	0,983
18	0,00090	0,00670	0,00510	0,99200	0,59900	0,931	0,978
55	4,7E-09	0,0060	0,0042	1,0000	0,9739	0,972	0,989

Matlap R2020a programda -YSA metodunda maksimum iterasyon sayısı 1000'dir ve programda zaman kısıtı tanımlanmamıştır. Maksimum doğrulama kontrolü ise 6'dır. Optimum sonuca 7'nci iterasyonda ulaşılmıştır. En iyi doğrulama performansı ise 0,006046

ile 5'inci iterasyonda gerçekleşmiştir (Şekil 2). Hata kareleri ortalaması olan bu değer sıfıra limitlendikçe modelin hatası düşüş göstermektedir.

Şekil.2 YSA Modelinin Hata Performansı

Şekil.3 Modelin Regresyon Sonuçları

Eđitim, dođrulama ve test korelasyon deđerleri birbirine yakın deđerlerdir. Modelin regresyon sonularına gre; ađın ezberlemediđi, eđitimde ortaya ıkan yksek korelasyonun dođrulama ve test ile desteklendiđi grlmektedir. Modelimizin ıktı vektr ile tahmin vektr arasındaki hata karelerinin ortalaması (MSE) en kk olan deđerine (performans kriteri) gre determinasyon katsayısı (R^2) 0,978 olarak tespit edilmiřtir. (Modelimiz) [Output = 1 * Target + 0,0021] olarak bulunmuřtur (target gerek ıktı deđerimiz, output ise tahmin deđerimizdir). Amprik analizimizin sonucuna gre; bađımsız deđerriřkenlerimiz cari iřlemler hesabını % 0,978 oranında aıklayabilmektedir (řekil 3).

Sonuç

Bađımsız deđerriřkenlerin bađımlı deđerriřken zerinde birlikte etkilerinin incelendiđi analizimizde, cari iřlemler hesabı oklu bir deđerriřken seti; dıř ticaret aıđı, enerji ithalatı, cari hesabın birincil yatırım kaynaklı giderleri, GSYH, DYY giriřleri, yabancı portfy yatırımları, net dıř varlıklar, dviz kuru, faiz ve BİST 100 endeksi ile yaklaşık olarak %98 oranında aıklanabilmiřtir. Bu sonuca gre; cari iřlemler hesabının etkili bir řekilde ynetilebilmesi arařtırmamızda ele alınan bađımsız deđerriřkenlerin ynetimini nemli kılmaktadır. Trkiye aısından etkili bir makro ekonomik zm ortaya koyabilmek iin ncelikle dıř ticaret aıđı sorununun zlmesi řarttır. Yksek sermaye ve retim teknolojisi temelinde eksik piyasa yapısında dıř ranta aık olan ana sanayilerimizdeki yetersizlik (textil-konfeksiyon ve zellikle son dnemlerde otomotiv ve savunma sanayi sektrleri dıř fazla vermektedir -bu sektrlerde diđer sektrlere gre ierde gl bir ana sanayi mevcuttur) dıř ticaret aıđları zerinde belirleyici olmaktadır, buz dađının grnmeyen yapısı burada gizlidir.

Bu nedenle, ekonomiye dinamik etkileri yksek olan ve diđer sektrlere kaldıra etkisi yaratabilecek stratejik sektrler politik hedef olarak tercih edilmelidir. “*Fasıl(HS Code):84-85 mekanik makine aksam ve paraları ve elektrikli makine ve cihazlar*” sektrlere ynelik stratejik dıř ticaret politikası uygulanmalı ve uzun dnemde bu sektrlerde yerli OEM’ler geliřtirilmelidir. Bireysel ve emek yođun sektrlere verilen verimsiz teřvikler isel lek ekonomisi kapasitesine sahip olabilecek yerli OEM’lere kaydırılarak verimli hale getirilmelidir. Bu sektrlere ynelecek yksek yatırımlarla birlikte i piyasa talepleri savunma sanayinde olduđu gibi yerli OEM’lere kaydırılmalı ve bu stratejik sektrler geliřene kadar bu sektrlerdeki ithalatlar iin bir takım nlemler alınmalıdır.

Uzun dönemde hedef sektörlerde stratejik dış ticaret politikasıyla bir devalüasyona eşlik etmeden dış ticaret açığı sorununu çözerek ihracatları artırabilir ve yabancı sermaye talebinin yapısına esneklik kazandırabiliriz. Bu esneklik sayesinde, yüksek faizli giderleri nedeniyle cari dengenin kronik yapısını güçlendiren sıcak para girişlerinin yarattığı yüksek riskler ve spekülâtif etkiler sönmülenecek ve uzun dönemde finansal maliyetlerdeki düşüşler rekabet gücünü artıracaktır. Bu süreçte, borç senetleri girişlerine bir takım önlemler alınmalı, yabancı portföy girişlerinin yoğunluğu uzun vadeli borsa yatırımlarına dönüştürülmelidir. Bu politikalarla, artan finansal istikrar ve azalan finansman maliyetleri ve azalan dış rantın etkisiyle güçlenen reel üretime hisse senedi piyasasından destekler artarak yatırımlara ve istikrarlı büyüyen ekonomiye verimli kaynak tahsisi güçlenecektir.

Uzun dönemde artan ihracatlar ve gelir, resmi rezervleri güçlendirerek kur üzerindeki dış baskılar kontrol altına alınarak istikrarlı bir döviz kuru politikası uygulanabilecektir. Ayrıca, kur yükselişi kontrol altına alınabileceği için faiz politikasına ve devalüasyona gerek kalmayacaktır. Böylelikle, hem kur hemde faiz denge değerinde uzun dönemde stabil tutularak yurtiçi fiyat istikrarı sağlanacak ve ekonomiye dinamizm kazandırılacaktır. Türkiye’de son yirmi yıllık süreçte BveS tipi DYY’ler kapsamında satılan yerli işletmelerimizin tamamına yakını *aynı sektörde yer alan (burada eksik piyasa ve tekeli yapıya dikkat çekmek gereklidir)* büyük ölçekli yabancı işletmeler tarafından satın alınmıştır. Bu süreçte, artan yurtdışı kâr transferleri cari açığın kronik yapısını güçlendirmiştir. Bu nedenle, BveS tipi DYY girişlerine yönelik bir takım tedbirler alınmalı ve sektörlerde dinamizm kazandırabilecek yeşil alan DYY’leri teşvik edilmelidir.

Kaynakça

Aristovnik A. (2007), “Short and Medium Term Determinants of Current Account Balances in Middle East and North Africa Countries”, William Davidson Institute Working Paper Number 862 March 2007

Bashir M.S. ve Rashid Z. (2005), “Skill Content in Malaysia's Manufacturing Trade: Keasing Approach”, Journal of International Business and Entrepreneurship, pp. 83-105

Belke A. ve Dreger C. (2011), “Current Account Imbalances in the Euro Area: Catching Up or Competitiveness?”, German Institute for Economic Reserach

- Bozgeyik Y. ve Kutlu A. (2019), ‘‘Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: 1992-2017 Dönemi İçin Ampirik Çalışma’’, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2019; 176:1-26
- Calderon, A. Chong ve N. Loayza, ‘‘Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries’’, World Bank Working Paper Series, S. 2398, 2000
- Chinn M.D. and, Prasad E.S. (2000) ‘‘Medium-Term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: An Empirical Exploration’’, IMF Working Paper, 2000 International Monetary Fund, WP/00/46
- Choi C. (2002) ‘‘Linder Hypothesis Revisited’’, Department of Economics, Catholic University of Daegu, 330, Kumrak-ri, Hayang-up, Kyongsan-si, 712-702, Korea, Applied Economics Letters, 2002, 9, pp. 601-605
- Cheung C. Furceri D. ve Rusticelli E. (2010), ‘‘Structural and Cyclical Factors Behind Current Account Balances’’, ECO/WKP(2010)31, OECD Economics Department Working Papers No. 775
- Çiftçi N. ve Eşmen M. (2017), ‘‘Türkiye’de Cari Açığı Belirleyen Faktörler ve Cari Açığı Azaltmada Alternatif Enerji Kaynaklarının Rolü: VAR Modeli’’, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June 2017, ss./pp. 83-110.
- Das D. K. (2010), ‘‘Determinants of Current Account Imbalances in the Global Economy: A Dynamic Panel Analysis’’, Das Economic Structures (2016) 5:8 DOI 10.1186/s400008-016-0039-6
- Dhliwayo R. (1996) ‘‘The Balance of Payments as A Monetary Phenomenon: An Econometric Study of Zimbabwe’s Experience’’, African Economic Research Consortium
- Debelle G. and Farugee H. (1996), ‘‘What Determines the Current Account?’’, IMF Working Paper, 1996 International Monetary Fund, C33, F32, F41
- Doğan E. ve Bayraç H. N. (2014) ‘‘Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım’’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Aralık 2014, 15(2), 97-124
- Erdoğan S. ve Bozkurt H. (2009), ‘‘Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri ile Bir İnceleme’’, Kocaeli Üniversitesi Maliye ve Finans Yazıları, Yıl: 23 Sayı: 84
- Erbaykal E. (2007), ‘‘Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili midir? Bir Nedensellik Analizi’’, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 81–88.

- Fargerberg J. (1987), "A Technology Gap Approach to Why Growth Rates Differ", Economics Department, Norwegian Institute of International Affairs, P.O. Box 8159, 0033 Oslo 1, Norway, pp. 1-23
- Gavin P. H. (2019), "The Levenberg-Marquardt Algorithm for Nonlinear Least Squares Curve-Fitting Problems", Department of Civil and Environmental Engineering Duke University
- Göçer İ. (2013), "Türkiye'de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2013, 8(1),213-242
- Guschanski A. ve Stockhammer E. (2017), "Are current accounts driven by competitiveness or asset prices? A synthetic model and an empirical test", Post Keynesian Economics Study Group Working Paper 1716
- Gupta S. D. (2015) "Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics Perspective and a Synthesis", Athens Journal of Business and Economics, Vol. 1, No. 1, pp. 9-22
- Hallak J. C. (2010), "A Product-Quality View of The Linder Hypothesis", The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology, The Review of Economics and Statistics, August 2010, 92(3): 453–466
- Helpman E. Grossman G. M. Fajgelbaum P. (2014), "A Linder Hypothesis for Foreign Direct Investment", Harvard University and CIFAR, Princeton University and U.C.L.A. pp. 1-42
- Helpman J. Krugman P. R. (1989), "Trade Policy and Market Structure, MIT Press, Cambridge
- Herrmann S. ve Jochem A.(2005), "Determinants of Current Account Developments in the Central and East EU Member States - Consequences for the Enlargement of the Euro Area", Discussion Paper Series 1: Economic Studies No 32/2005, Deutsche Bundesbank
- Huang W. Lai K. K. Nakamori Y. Wang S. ve Yu L. (2007), "Neural Networks in Finance and Economics Forecasting", International Journal of Information Technology & Decision Making Vol. 6, No. 1 (2007) 113–140
- Johnson, H. G. (1975) "The Monetary Approach to Balance of Payments Theory: A Diagrammatic Analysis". Manchester School. September: 220 – 274

- Johnson H. G. ve Frenkel H. G. (1976) "The Monetary Approach to Balance of Payments Theory". in The Monetary Approach To Balance of Payments. Allen and Unwin. London.
- Machi S. (2013) "An Intertemporal Current Account Model for EA-12/ Are recent current accounts imbalances in the EA-12 reasonable in terms of intertemporal consumption smoothing?", Department of Economics Aalto University School of Business
- Melitz, M. J. (2003) "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity". *Econometrica* , vol. 71, pp. 1695-1725.
- Neary J. P. (2000), "Monopolistic Competition and International Trade Theory", University College Dublin and CEPR, pp.1-33
- Obstfeld M. ve Rogoff K. (1996)"Foundations of International Macroeconomics", The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England
- Peker O. ve Hotunluoğlu H. (2009), "Türkiye'de Cari Açığın Nedenlerinin Ekonometrik Analizi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 2009
- Posner M.V. (1961), "International Trade and Technical Change" *Oxford Economic Papers*, New Series, 13(3): 323-341
- Piontkivsky R. (1999) "Exchange Rate Effects on the Current Account (Would the Devaluation Improve the Ukrainian Current Account)", The National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
- Saksonovs S. (2006) "The Intertemporal Approach to the Current Account and Currency Crises", Darwin College Research Report DCRR-005, Cambridge University UK CB3 9EU
- Seyidoğlu H. (2017), "Uluslararası İktisat", Güzemcan Yayınları, İstanbul
- Spencer B. J. Brander J. A. (1985), "Export Subsidies and International Market Share Rivalry" *Journal of International Economics* 18 (1985) pp.83-100, North-Holland
- Stiglitz J. E. (2017), "Monopolistic Competition, the Dixit-Stiglitz Model and Economic Analysis", Published by Elsevier Ltd on behalf of University of Venice, J.E. Stiglitz/ *Research in Economics* 71 (2017) pp. 798–802
- Telatar E. (2011), " Türkiye'de Cari Açık Belirleyicileri ve Cari Açık Krediler İlişkisi", *Bankacılar Dergisi*, Sayı 78, 2011
- Thirlwall A.P. (1980) "The Absorption Approach to the Balance of Payments. In: Balance-of-Payments Theory and the United Kingdom Experience" Palgrave, London

- Vernon R. (1966b), ‘‘The Product Cycle Hypothesis in A New International Environment’’, Harvard University
- Vidakovic N. (2002) ‘‘Application of the Mundell-Fleming Model on a Small Open Economy’’, Undergraduate, Department of Economics University of Michigan
- Weeks J. (2008) ‘‘A Note on Mundell-Fleming and Developing Countries’’, Department of Economics Working Papers No.155, School of Oriental and African Studies, University of London
- Yang L. (2011), ‘‘An Empirical Analysis of Current Account Determinants in Emerging Asian Economies’’, Cardiff Economics Working Papers No. E2011/10
- Young W. ve Darity W. (2004) ‘‘IS-LM-BP:An Inquest’’, Project Muse, History of Political Economy · January 2004 DOI: 10.1215/00182702-36-Suppl_1-127 · Source: OAI
- Yapraklı S. (2008), ‘‘ Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Test Yaklaşımı’’, 2. Ulusal İktisat Kongresi / 20-22 Şubat 2008 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir – Türkiye
- Yurdakul F. ve Cevher E. ‘‘Determinants of Current Account Deficit in Turkey: The Conditional and Partial Granger Causality Approach’’, Procedia Economics and Finance 26 (2015) 92 – 100
- Yüksel E. ve Sarıdoğan E. (2011), ‘‘Uluslararası Ticaret Teorileri ve Paul R.Krugman’ın Katkıları’’, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., Öneri.C.9.S.35. Ocak 2011.19